

श्रीमद्भागवतम्

PRASAD DATTATREYA DESHPANDE

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - prasad251998dd@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

यथा विश्वामित्रेण ब्रह्मज्ञानार्थं सूर्यनारायण उपासितः । तदा तपश्चर्यान्ते तस्य गायत्रीमन्त्रस्य सम्यग्ज्ञानम् अभवत् तस्य । तस्मात् गायत्रीमन्त्रस्य द्रष्टा विश्वामित्रः, गायत्री छन्दः, सूर्यनारायणो देवता इति वयं वदामः । अनेन प्रकारेण वेदचतुष्टयस्य उत्पत्तिः अभवत् । तत्र ऋग्वेदे दश मण्डलानि- १०२८ सूक्तानि- १०,६०० मन्त्राः विद्यन्ते । एवं यजुर्वेदे ऋग्वेदस्य ६६३ मन्त्राः विद्यन्ते, तथापि गद्यात्मकत्वात् भिन्नतया निरूप्यन्ते । एवं सामवेदे गानात्मकरीत्या मन्त्राः निरूपिताः । परन्तु एतेषां मन्त्राणां पठने कण्ठस्थीकरणे च असमर्थाः अधिकाररहिताः स्वमोक्षार्थं किं कुर्युः इति विचारे- वेदतुल्यानां पुराणानां श्रवणेन तथा पठनेन मोक्षः तेषां विद्यते इति व्यासमहर्षिणा उच्यते । तस्मात् एव व्यासमहर्षिणा वेदानाम् अपि सम्यग्रीत्या संग्रहः कृतः । तथैव अष्टादश पुराणानि च कृतानि । तुरीयवर्णीयानां येषां पुराणानां श्रवणे सति मोक्षः लप्सीरन् इति । परन्तु मोक्षविषयेऽपि भिन्नमतयः विद्यन्ते । यथा अद्वैते भगवतः ब्रह्मस्य (अत्र ब्रह्मपदेन भगवन्तं स्वीकर्तव्यम्) ज्ञाने सति मोक्षः लभते “अहं ब्रह्मास्मि” इति ज्ञानस्य सद्भावे सति । परन्तु द्वैतमते तु भगवतः नारायणस्य चित्ते यदि मोक्षः अस्य दातव्यम् इति यदा आगच्छति तदा तस्य मोक्षः लभ्यते । अस्तु... कथमपि मोक्षः लभेत तदेव सर्वेषां मतस्थापनाचार्याणामभिमतम् ।

प्रस्तावना-

इह जगति अस्माकं जन्मभूमिः भारतम् अत्यन्तं श्रेष्ठतमम् । किमर्थमिति चेत् अत्र मोक्षार्थिनः देवा अपि अवतरन्ति । अवतारे सत्यपि काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मत्सरादिसत्त्वात् मोक्षमार्गे तेषां मनः विचलति । यतः आ प्राचीनकालात् नारदादयः महर्षयः मानवानां क्षेमार्थं तथा मोक्षप्रदानार्थं देवं नारायणमुपसृत्य तत्र-तत्र उद्भाषितस्य अरिषड्वर्गस्य निर्मूलनाय परिहारान् यच्छन्ति स्म । तस्मात् भारतीयेषु अस्मासु मोक्षार्थं बहवः साधकाः विषयाः सन्ति ।

परन्तु तत्सर्वं ज्ञातम् अशक्ताः कलिकल्मषप्राणिनोऽपि तत्र मनः निवेशयितुं भूमिस्थाः ब्राम्हणाः जनैः पूजाः कारयित्वा तेभ्योऽपि उत्तमजन्मप्रापणे कार्यं कुर्वन्तः सन्ति । तस्मात् अस्माकम् ऋषयः वेदद्रष्टारः, तैः अस्मभ्यं परमात्मनः पूजासाहाय्यार्थम् उपयुज्यमानाः मन्त्रा दत्ताः । तेन अस्माकं जन्मापि सफलीभवति । अत्र ऋषयः वेदद्रष्टार इति उक्तं मया- तेन वेदाः पूर्वमेव आसन्, परन्तु ते ऋषयः तपः कृत्वा तन्मन्त्रान् दृष्टवन्तः, तस्मात् ते मन्त्रद्रष्टारः ।

यथा विश्वामित्रेण ब्रह्मज्ञानार्थं सूर्यनारायण उपासितः । तदा तपश्चर्यान्ते तस्य गायत्रीमन्त्रस्य सम्यग्ज्ञानम् अभवत् तस्य । तस्मात् गायत्रीमन्त्रस्य द्रष्टा विश्वामित्रः, गायत्री छन्दः, सूर्यनारायणो देवता इति वयं वदामः । अनेन प्रकारेण वेदचतुष्टयस्य उत्पत्तिः अभवत् । तत्र ऋग्वेदे दश मण्डलानि- १०२८ सूक्तानि- १०,६०० मन्त्राः विद्यन्ते । एवं यजुर्वेदे ऋग्वेदस्य ६६३ मन्त्राः विद्यन्ते, तथापि गद्यात्मकत्वात् भिन्नतया निरूप्यन्ते । एवं सामवेदे गानात्मकरीत्या मन्त्राः निरूपिताः । परन्तु एतेषां मन्त्राणां पठने कण्ठस्थीकरणे च असमर्थाः अधिकाररहिताः स्वमोक्षार्थं किं कुर्युः इति विचारे- वेदतुल्यानां पुराणानां श्रवणेन तथा पठनेन मोक्षः तेषां विद्यते इति व्यासमहर्षिणा उच्यते । तस्मात् एव व्यासमहर्षिणा वेदानाम् अपि सम्यग्रीत्या संग्रहः कृतः । तथैव अष्टादश पुराणानि च कृतानि । तुरीयवर्णीयानां येषां पुराणानां श्रवणे सति मोक्षः लप्सीरन् इति । परन्तु मोक्षविषयेऽपि भिन्नमतयः विद्यन्ते । यथा अद्वैते भगवतः ब्रह्मस्य (अत्र ब्रह्मपदेन भगवन्तं स्वीकर्तव्यम्) ज्ञाने सति मोक्षः लभते “अहं ब्रह्मास्मि” इति ज्ञानस्य सद्भावे सति । परन्तु द्वैतमते तु भगवतः नारायणस्य चित्ते यदि मोक्षः अस्य दातव्यम् इति यदा आगच्छति तदा तस्य मोक्षः लभ्यते । अस्तु... कथमपि मोक्षः लभेत तदेव सर्वेषां मतस्थापनाचार्याणामभिमतम् ।

तत्र पुराणं नाम पुरा नीयते यत् तत् इति निरुक्तिः । अष्टादशपुराणानि लिखितानि व्यासमहर्षिणा । तत्र पुराणस्य लक्षणं तावदिदम्—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

इति पुराणं पञ्चलक्षणयुक्तं भवति इति प्रतिपादितम् । तत्र प्रतिसर्गो नाम ब्रह्मादीनां सृष्टिः । वंशो नाम देवाऽसुरादि भेदोत्पत्तिः । कालक्रमेण पुराणेतिहासौ प्रायः तुल्यलक्षणलक्षितौ दृश्येते । पुराणानां धार्मिकदृष्ट्या महत्वमधिकम् । वेदविहितानां धर्माणां सरलसुबोधभाषायां वर्णनायैव पुराणानि विरचितानि ।

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहते ।

विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥

यदा वेदार्थः लोकानां मध्ये नारोढुं प्रवृत्तः तदा वेदार्थस्य विवरणरूपेण दृष्यन्तेतिहासाद्यलङ्कार-सहितानि पुराणानि विरचितानि इति अभिप्रयन्ति । परन्तु वेदेभ्यः पूर्वमेव ब्रह्ममुखान्सृष्टानि इति साम्प्रदायिकास्तिकानाम् मतम् । तस्मादेव तन्नामान्वर्थकञ्च समाजस्य तात्कालिकस्वरूपबोधनायां अपि पुराणानां महानुपयोगः । पुराणेषु प्राचीनभारतस्येतिहासो निहितः । पुराणोक्तानाम्, इतिवृत्तानां च प्रामाणिकत्वं शिलालेखास्वपि कर्तुमारब्धम् । अतो विदशीया अपि विद्वांसः पुराणे धृतादराः प्रतिभान्ति । इतिहासः यथा राज्ञां वृत्तं प्राध्यान्येन बोधयन्ति, तथा पुराणानि राज्ञां वृत्तैः सह ऋषीणामपि वृत्तं बोधयन्ति इति परमोपयोगित्वं पुराणानाम् ।

पुराणानि भौगोलिकसामग्रीमपि प्रस्तुवन्ति । काशीखण्डे काशीपुर्यास्तादृशं विस्तृतं वर्णनं विद्यते, येन तस्या मानचित्रमिव पुरत उपविष्टति । अन्येष्वपि पुराणेषु तेषां-तेषां तीर्थानां तादृशं

स्पष्टं वर्णनमुपलभ्यते । येन तत्परिचये सौकर्यमाधीयते । पुराणेषु अतिशयोक्तिपूर्णाशैली समावृता येन लोकास्तानि अविश्वसनीयानि काल्पनिकानि च प्रतियान्ति स्म । तत्र बोद्धव्यमिदं यत् त्रिधा वर्णनं क्रियते वस्तुतत्त्वम्- कथारूपेण, रूपकद्वारा, अतिशयोक्तिद्वारा च । वस्तुतत्त्वकथा वैज्ञानिकानाम्, तेहि वस्तुं यथावद्वर्णयन्ति । न किमपि रञ्जनं तत्राचरन्ति । रूपकद्वारा वस्तुतत्त्वकथनप्रणालि वेदेषु व्यवहियन्ते । तत्र उषः सुन्दरीकृता, वृत्रश्च राजाकृतः । अतिशयोक्तिप्रणाली पुराणेषुवाद्गता । अस्यां प्रणाल्यां वर्णिता अर्थाः यथामतिः विविच्य ग्रहितव्या भवन्ति । पुराणानां तुलनात्मकं अध्ययनं सामाजिकवर्णनारहस्यं च स्पष्टमवभासते इति विदुषां विचारः ।

अत्र वेदाः प्रभुसम्मिता (राजाशासनवत्)

उदाहरणार्थः “सत्यान्नप्रमदितव्यम्”, “कुशलान्नप्रमदितव्यम्”, “स्वाध्यायान्नप्रमदितव्यम्” ।

“अन्नं न निन्द्यात्, तद्ब्रह्मस्वरूपम्”, “गातुं वित्त्वा गातुवित्”- (अथर्वः.

७.१७.७)

पुराणैतिहासादयः मित्रसम्मिता (मित्रसलहारूपेण)

काव्यादयः कान्तासम्मिता (भार्येवाभिरमयन्ति बोधयन्तः)

1. पुराणानां रचना कदा जातेति प्रश्ने निम्नलिखितविषयाः पूर्वं ध्यातव्यम् ।
2. अथर्ववेदे पुराणस्य उल्लेखो दृश्यते-
3. “ऋचः सामानिच्छन्दांसि पुराणं यजुषा सह
4. अच्छिष्टाञ्जिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिताः (११.७.२५)
5. गोपथब्राह्मणे पुराणानि स्मर्यन्ते-
6. “ एवमिमे सर्वे वेदाः निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वयव्याख्याताः सपुराणाः सस्वराः ।” (प्रथमे, पा. २)
7. शतपथब्राह्मणे – सोऽयमिति किञ्चित् पुराणमाचक्षते (१३.४.३.१३)
8. बृहदारण्यके – “इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः। (२.४.११)
9. छान्दोग्ये – ऋग्वेदः भगवोऽध्येमि....इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम् ।
10. आपस्तम्भधर्मसूत्रे - पुराणस्योल्लेखएव न केवलोऽपि तु श्लोकसंख्याप्युक्ता ।
11. “अथ पुराणे श्लोकानुदाहरन्ति अष्टाशीतिसहस्राणि इति” (२.२२.३५)
12. शङ्कराचार्याः कुमारिलभट्टाश्च पुराणान्युद्धृतवन्तौ । बाणभट्टश्च हर्षचरिते –“पुराणेषु वायुप्रलपितम्” इत्याह ।

पद्मपुराणे ऋष्यशृङ्गस्य यद्वृत्तं वर्ण्यते तन्महाभारतेऽपि प्राप्यते ।

तदिमानि सर्वाणि तत्वानि पुराणानां वैदिककाले अपि अस्तित्वं समर्थयन्ते ।

ईसवीयशतकात् षट् शतकपूर्वतनकाले पूराणानाम् अस्तित्वं आसीदिति कल्पनाऽपि सत्यानुमोहिता । इदं तु सत्यं यत् पुराणस्यादिमं रूपं सम्प्रति नालभ्यते । पुराणं कदाचित् एकत्र समये नारच्यत । समये समये तत्राध्यायाः योजिताः । गुप्तकालपर्यन्तं तेषां

वर्तमानरूपमुपपन्नमासीत् । संख्याविषये मतभेदो नास्ति, सर्ववादिसिद्धं तेषां अष्टादशत्वम्, तद्यथा-

मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम् ।

अनापलिङ्गकूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते ॥

- मद्वयम् – मकारादिपुराणद्वयम् – “ मत्स्यपुराणम्, मार्कण्डेयपुराणम्” ।
- भद्वयम् – भकारादिपुराणद्वयम् – “ भविष्यत्पुराणम्, भागवतपुराणम्”(देवीभागवतम्, श्रीमद्भागवतम् इत्यपि नामान्तरम्) ।
- ब्रत्रयम् – ब्रकारादिपुराणत्रयम् – “ ब्रह्माण्डपुराणम्, ब्रह्मपुराणम्, ब्रह्मवैवर्तपुराणम्” ।
- वचतुष्टयम् – वकारादिपुराणाचतुष्टयम् – वामनपुराणम्, वराहपुराणम्, विष्णुपुराणम्, वायुपुराणम्” ।
- अ – अग्निपुराणम्,
- ना – नारदपुराणम् ।
- प – पद्मपुराणम् ।
- लि – लिङ्गपुराणम् ।
- ग – गरुडपुराणम् ।
- कू – कूर्मपुराणम् ।
- स्क – स्कन्धपुराणम् ।

एतत्पुराणातिरिक्तानि अष्टादशोपपुराणानि अपि आख्यायन्ते –

• आदिपुराणम् । (सनत्कुमारः)	• ब्रह्माण्डपुराणम् ।
• नरसिंहपुराणम् । (नृसिंहः)	• वारुणपुराणम् । (वरुणः)
• नन्दिपुराणम् । (कुमारः)	• कालिकापुराणम् । (सती)
• शिवधर्मपुराणम् ।	• माहेश्वरपुराणम् । (वासिष्ठः)
• आश्चर्यपुराणम् । (दुर्वासः)	• साम्बपुराणम् । (आदित्यः)
• नारदीयपुराणम् । (नारदः)	• सौरपुराणम् । (सूर्यः)
• कपिलपुराणम् । (कपिलः)	• पाराशरपुराणम् । (पराशरोक्तम्)
• मानवपुराणम् (मनुः)	• मारीचपुराणम् । (भागवतः)
• औशनापुराणम् । (उशना)	• भार्गवपुराणम् । (वासिष्ठः)

*अत्र सम्पुटचिह्ने नियुक्तानि नामानि तैर्भिः प्रवोक्तानि इत्यर्थः । एवमन्ये शताधिकानि पुराणानि सन्ति। तत्र भागवतस्य विषयं जानामः । भगवतः इदं भागवतम् इति, यत्शास्त्रं साक्षाद्भवतः रूपमेव भवति तद्भागवतम् । पद्मपुराणे भागवतस्य द्वादशस्कन्धाः भगवतस्य नारायणस्य द्वादशाङ्गानि भवन्तीति प्रतिपादितम् । परन्तु कैशकीसंहितायां एवम् उच्यन्ते- पादादिजानुपर्यन्तं प्रथमस्कन्ध ईरितः । तदूर्ध्वं कटिपर्यन्तं द्वितीयस्कन्ध उच्यते ॥ तृतीयो नाभिरित्युक्तश्चतुर्थ उदरं मतम् । पञ्चमो हृदयं प्रोक्तं षष्ठः कण्ठस्सवाहुकम् ॥

सर्वलक्षणसंयुक्तं सप्तमं मुखमुच्यते । अष्टमो चक्षुषी विष्णोः कपोलौ भृकुटिः परः ॥

दशमो ब्रह्मरन्ध्रश्च मन एकादशः स्मृतः । आत्मा तु द्वादशस्कन्धः श्रीकृष्णस्य प्रकीर्तितः ॥

श्रीकृष्णस्य आबाल्यलीलाखेला अस्य प्रमुखविषया भवन्ति । वैष्णवानामुपजीव्यम्, पवित्रतमं पुराणम्, परब्रह्मप्रतिपादकम्, ज्ञानवैराग्यभक्तिसमन्वितम्, निष्कामकर्मसंपादितम्, भक्तिरसस्य अमूल्यशेवधिः अस्ति “श्रीमद्भागवतम्” । तदुक्तम्-

श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियम् ।

यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गयते ॥

तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् ।

तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥ (श्रीमद्भागवतम्- १२.१३.१८)

महाराजाय परिक्षिताय शुक्रदेवेन श्रावितः व्यासविरचितोऽयं ग्रन्थः साधनाज्ञानम्- सिद्धज्ञानम्- साधनभक्तिः-सिद्धभक्तिः-मर्यादामार्गम्-अनुग्रहमार्गम्-द्वैत-अद्वैत- विशिष्टाद्वैतदर्शनानामपूर्वसमन्वय आत्मकोऽध्यात्मज्ञानं पोषयति । अयं सकलविद्या सारभूतोऽस्ति । हयग्रीवविद्या-वृत्तवधकथा-गायत्रीरहस्यं च यत्र तात्त्विकदृष्ट्या वर्णितमस्ति भागवतं स्कन्धपुराणे उच्यते-

ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो द्वादशस्कन्धसम्मितः ।

हयग्रीवब्रह्मविद्या यत्र वृत्तवधस्तथा ॥

गायत्र्या च समारम्भस्तद्वै भागवतं विदुः ॥ (स्कन्धपुराणे)

श्रीमद्भागवतं ब्रह्मसूत्राणां सारभूतम्, महाभारतविषयप्रतिपादकम्, गायत्रीभाष्यरूपम्, पुराणानाम् सारभूतं इति गरुडपुराणे कथ्यन्ते-

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः । गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ वेदार्थप्रतिबृंहितः ॥

पुराणानां साररूपो साक्षाद्भागवतोदितः ॥ (गरुडपुराणे)

भागवतस्य रचनाकालः – सांख्यकारिकायाः माठरवृत्तौ (५५७.५६९ ए.डि) श्रीमद्भागवतस्य श्लोकद्वयमुद्धृतमस्ति (१/६/३५; १/८/५२) । उत्तरगीतायाः टीकायामपि भागवतस्य दशमस्कन्धात् श्लोकमेकमुद्धरति (१०/१४/४) । अतः प्रायः पञ्चमशतकात् षष्ठशतकाद्वा प्रागेव श्रीमद्भागवतस्य रचनाऽभूदिति वक्तुं शक्यते । दयानन्दानुसारेण त्रयोदशशतके वोपदेवेन एतद्रचितमिति यदुच्यते तदपरैस्समालोचकैः नाङ्गीकुर्वन्ति । भागवतस्य विषयवस्तु- श्रीमद्भागवते महापुराणे समुदायरूपेण १८००० श्लोकाः विद्यन्ते । अतोऽस्य नाम “अष्टादशसाहस्री संहिता” इति । अत्र द्वादशस्कन्धाः, ३३५ अध्यायाश्च सन्ति । एवमत्र द्वादशस्कन्धे स्थिताः अध्यायाः-

स्कन्धाः	अध्यायाः	स्कन्धाः	अध्यायाः
प्रथमस्कन्धे	१९ अध्यायाः	अष्टमस्कन्धे	२४ अध्यायाः
द्वितीयस्कन्धे	१० अध्यायाः	नवमस्कन्धे	२४ अध्यायाः

तृतीयस्कन्धे	३३ अध्यायाः	दशमस्कन्धे	पू.४९ उ.४१
चतुर्थस्कन्धे	३१ अध्यायाः	एकादशस्कन्धे	३१ अध्यायाः
पञ्चमस्कन्धे	२६ अध्यायाः	द्वादशस्कन्धे	१३ अध्यायाः
षष्ठस्कन्धे	१९ अध्यायाः		
सप्तमस्कन्धे	१५ अध्यायाः		

एतेषु प्रथमे स्कन्धे सूतस्य शौनकादिभिः ऋषीणां च समागमो नैमिषारण्ये भवति । ततः भगवद्वर्णनम्, अवतारकथाप्रसङ्गः, भगवच्चरितम्, व्यासपाण्डवानां चरित्रम्, परीक्षिताख्यानम्, अश्वत्थानः दण्डवर्णनम्, कुन्तीस्तवः, युधिष्ठिरस्य भीष्मेण धर्मोपदेशः, भीष्मस्य कृष्णस्तुतिः, भीष्मस्य मुक्तिः, कृष्णस्य द्वारिकागमनम्, कृष्णातिरोधानम्, युधिष्ठिरादीनां स्वर्गारोहणम्, परीक्षितकृतकलिनिग्रहः, परीक्षिता शापः, गङ्गातटे निवासः, तस्य समीपे शुकदेवस्यागमनम् इत्यादयो विषयाः क्रमशः प्राप्यन्ते । द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानम्, विष्णुधारणकथा, ब्रह्मनारदसंवादः, परीक्षितशुकसंवादः, अवतारचरित्रम्, पुराणलक्षणम्, सृष्टिकार्यादिकञ्च विषयाः लभ्यन्ते । तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादः, उद्धवेन श्रीकृष्णस्य बाल्यलीलावर्णनम्, द्वारिकावर्णनम्, कंससंहारः, विदुरमैत्रेयसमागमः, सांख्ययोगः इत्यादकं विषयाणां प्रस्तावो विद्यते । चतुर्थस्कन्धे सतीचरित्रम्, ध्रुवचरित्रम्, पृथुचरित्रं च पुण्याख्याति लभ्यन्ते । पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतस्य तद्वंशगतानां च वर्णनम्, भुवनकोषस्य अद्भुतं वर्णनमत्र विद्यते । षष्ठस्कन्धे अजामिलचरितम्, दक्षसृष्टिनिरूपणम्, वृत्राख्यानम्, मरुद्गणजन्मवृत्तान्तश्च कीर्त्यते । सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितम्, मनुष्यधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, अवधूतेतिहासः, गृहस्थधर्मः, मोक्षलक्षणं च प्रतिपादितम् । अष्टमस्कन्धे स्वायम्भुव-स्वारोचिष-उत्तम-तामसानां चतुर्णां मनुष्याणां निरूपणम्, गजेन्द्रमोक्षः, समुद्रमन्थनम्, बलिबन्धनम्, मत्स्यावतारश्च अत्र आकर्षकाणि । नवमस्कन्धे सूर्य-सोमवंशाख्यानम्, इलोपाख्यानम्, सुकन्याख्यानम्, रेवताख्यानम्, शर्यातिकथा, मनुपुत्रनाभागकथा, नाभागपुत्राम्बरीषकथा, मान्धातृ-तनयापति-सौभर्युपाख्यानम्, पुरुकुत्सवृत्तान्तः, हरिश्चन्द्रोपाख्यानम्, परशुरामकथा, नहुषपुत्रययात्युपाख्यानम्, भरतवंशकथा च वर्ण्यन्ते । दशमस्कन्धः तु अतीवलोकप्रियो भवति । अत्र कृष्णस्य बाल्य-कुमार-किशोरलीलाः वर्ण्यन्ते । कृष्णस्य ब्रज-मथुरा-द्वारिकासु निवासावसरलीलाः मथुराः आश्चर्यकराः सन्ति । कंस-वत्सासुर-बकासुर-अघासुर-प्रलम्बासुर-कालीय-धेनुकासुर-केशी-व्योमासुर-शम्बर-काशीराज-पूतना-शकटासुरादिदुष्टादीनां संहारवृत्तान्तः अस्मिन् स्कन्धे लभ्यते । एकादशस्कन्धे वासुदेवनारदसंवादः वर्तते । अत्र दत्तात्रयेण सह युद्धम्, उद्धवश्रीकृष्णस्य संवादः, यदुवंशनाशः विद्यते । द्वादशस्कन्धे भविष्यकलिनिर्देशः, प्रलयः, परीक्षितमोक्षः, वेदशाखाप्रणयनम्, मार्कण्डेयतपस्या, गौरी-सात्वती-विभूति-पुराणसंख्यावर्णनञ्च कृतम् ।

एवमत्र भागवतस्य संक्षिप्तविषयवस्तु श्लोकेनोच्यते-

आदौ देवकीदेवगर्भजननं गपीगृहे वर्धनं

मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् ।
कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं
एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ॥

आकरग्रन्थाः

ग्रन्थनाम	रचयितारः	प्रकाशकाः
भागवतपुराणम्	श्रीवेदव्यासः	श्रीपेजावर अधोक्षजमठः, उडुपि ।
श्रीमद्भागवतमहापुराणम्	श्रीवेदव्यासः	गीताप्रेस, गोरखपुर ।
भागवततात्पर्यनिर्णयः	श्रीमदानन्दतीर्थाः	dwaita vedAnta studies and - research foundation